

formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Olga COSOVAN

Istoria și geografia competenței (orto) grafice

CZU 37.091 |

Rezumat: Competența ortografică, parte integrantă a competenței de comunicare lingvistică, trebuie suplimentată cu două ingrediente: competența punctuațională și competența de aranjare a textului. Istoria formării acestor trei componente ale competenței respective (trama) pornește de la asimilarea literelor, a scrisului de mână și, la momentul actual, a tastării, conjugate cu asimilarea și aplicarea normei ortografice și punctuaționale, fără să se încheie vreodată: se schimbă norma

pe durata vieții, apar cuvinte noi sau cel care scrie începe să exploreze valoarea stilistică a grafiei. Cei 9/12 ani de studiu instituționalizat al limbii și literaturii române sunt marcați de enunțuri-noduri în proces: ce anume trebuie să învețe elevul, în ce consecutivitate, cum interacționează aceste achiziții cu alte materii școlare, astfel ca la fine de gimnaziu sau liceu să fie capabil a soluționa eterna problemă "Cum e corect?".

Cuvinte-cheie: competență, tramă, curriculum, ortografie, punctuație, normă, stilistică.

Abstract: Orthographic competence, as an integrating part of the language communication competence, needs supplementing with two extra ingredients: punctuation competence and text-setting competence. Historically, the development of these three components starts with the learning of letters, handwriting, and – currently – typing, in conjunction with an assimilation and application of spelling and punctuation rules. It never ends. Rules change over the years, new words are introduced, or perhaps the person begins to explore the stylistic value of graphics. The 9/12 years one spends studying Romanian language and literature in a school setting are punctuated by benchmarks such as: what exactly the student needs to learn, in what order, and how do these new acquisitions interact with other school subjects so that at the end of the Gymnasium or Lyceum cycle the student is able to solve the eternal issue "How to write it correctly?".

Keywords: competence, track, curriculum, orthography, punctuation, norm, stylistics.

Afirmația metaforică, inspirată că fiecare competență posedă o geografie și o istorie merită o explicitare minuțioasă. Ce este geografie, ce este istorie în acest context?

Când vine vorba despre competența de comunicare lingvistică, specialiștii o fragmentează în opt piese de puzzle, în interacțiune și completare permanentă. Acestea sunt: competența lexicală; competența gramaticală; competența semantică; competența fonologică; competența ortografică; competența ortoepică; competența sociolingvistică; competența pragmatică, ele alcătuind geografia competenței: până unde ajunge, ce include și cum se manifestă.

Spre deosebire de spațiile geografice, care au limite clare, componentele competenței lingvistice se suprapun și funcționează ca un întreg. Astfel, competența lexicală, care se manifestă drept cunoașterea unităților de vocabular, implică imediat și competența gramaticală (la ce parte de vorbire se referă cuvintele și, respectiv, ce forme gramaticale sau ce funcții pot avea, unde pot fi plasate în enunț etc.) și competența semantică (care dintre sensuri se actualizează în context, ce sens gramatical are forma respectivă și cum trebuie înțeles enunțul sau îmbinarea de cuvinte). Pentru vorbitorul nativ, aceste suprapuneri sunt firești și nu trezesc decât rareori discuții. Pentru cei

care proiectează demersul didactic prin elaborarea de curricula, manuale, auxiliare didactice, problema este de triere a subiectelor, informațiilor și normelor care trebuie asimilate la o anumită etapă de școlarizare. Acestea creează o rețea de conținuturi, în urma cărora stă finalitatea formării de competențe.

Fiindcă însăși ideea de competență de comunicare lingvistică s-a orientat spre predarea și cunoașterea limbilor străine, seria de componente legate de înțelegerea la auz, rostire și scriere corectă (respectiv, competența fonologică, competența ortoepică și competența ortografică) [1] lasă deschisă problema respectării normelor de punctuație și de aranjare a textului în pagină sau ignoră acest aspect. Probabil, competența ortografică ar trebui privită ca una eminamente grafică, aceasta incluzând competența ortografică, punctuațională și pe cea de aranjare în pagină, care oscilează între norma elementară și aspectul estetic al textului scris. Și pentru studiul limbilor străine, și pentru studiul limbilor de instruire, care, de regulă, sunt limbi materne, este vital ca această competență să fie una reală, funcțională și cu deschidere pentru completare și revizuire.

Istoria oricărei competențe formate și dezvoltate stă pe osatura conținuturilor din practica rațională și funcțională a limbii și are aspectul tramei, în accepția didactică a cuvântului:

O tramă conceptuală este compusă dintr-o serie de enunțuri complete, care sunt ierarhizate între ele: fiecare enunț înglobează alte enunțuri elementare, iar ansamblul lor se prezintă ca o rețea orientată.

„Elevii trebuie să străbată căi, adesea indirecte, ce corespund intereselor și preocupărilor lor. Uneori este nevoie de o întoarcere înapoi, pentru a construi mai bine un element periferic, care va putea servi drept punct de sprijin pentru a porni din nou în condiții mai bune. Stabilirea conexiunilor, de asemenea, se situează la acest nivel. Toate acestea constituie un fel de tramă conceptuală, care definește demersul de învățare.” [6, p. 80].

Instruirea leagă noduri simbolice pe fiecare fir al tramei (în cazul examinat, ortografie, punctuație, aranjare în pagină) și creează rețeaua funcțională cu unitățile de conținut, mai ales cu cele ce țin de gramatică și cu scrierea funcțională, dar nu se opresc aici. Disciplinele din alte arii curriculare contribuie la dezvoltarea competenței (orto)grafice prin scrierea numelor proprii, a abrevierilor, prin aranjarea specifică a diferitelor texte didactice. Sunt cel puțin trei momente care trebuie valorificate drept interdisciplinare:

- termenii fiecărui domeniu, cu modalitatea specifică de scriere, cu implicarea alfabetului grecesc vechi pentru unele elemente, cu diferențierea inițială majusculă/minusculă;
- unitățile de măsură (abreviate, de regulă, în textul scris) și simbolurile domeniului;

- numele proprii ale teritoriilor, evenimentelor, personalităților etc.

Aspectele de punctuație sunt mai puțin relevante în textele științifice și didactice, mai bine zis, nu au un specific și nu ies din normele generale. Cât privește aranjarea în pagină, științele exacte largesc spectrul textelor care trebuie citite și interpretate, iar uneori și produse. Schemele, tabelele, planșele, graficele, diagramele, desenele tehnice sunt parte a studiului. Pentru disciplinele socioumaniste sunt importante convențiile hărților și ale legendelor, ale culorilor utilizate, ale scării.

Istoria competenței (orto)grafice începe cu învățarea literelor. Aceasta este piatra de temelie, fără de care nu se va forma și dezvoltarea competenței. Apoi sunt trecute în revistă câteva reguli de primă importanță și maximă ocurență în scrierea cuvintelor și a propozițiilor. Putem observa din start că toate cele trei elemente ale competenței respective sunt prezente. Prevederile curriculare [5, p. 22] din unitățile de conținut pentru școala primară se traduc în enunțurile tramei așa:

Ortografie	Punctuație	Aranjare în pagină
Elevul scrie corect, lizibil literele mari și mici, de mână și de tipar, cu păstrarea spațiului, înclinării și a aspectului îngrijit. Cunoaște normele elementare de ortografie (ortografia cuvintelor ce conțin grupurile de litere ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi și a cuvintelor cu î, â, x). Utilizează majuscula la început de propoziție, la prenume și nume de persoane.	Elevul cunoaște normele elementare de punctuație (punctul, semnul întrebării, semnul exclamării) la scrierea propozițiilor.	Elevul respectă regulile scrisului și aranjarea în pagină: data, titlul, alineatul.

Pe durata următorilor ani de școală primară, la achizițiile clasei întâi se adaugă câteva reguli de ortografie și de punctuație, corelate cu noțiunile de morfologie și sintaxă, dar fără a construi încă un sistem coerent de norme. Astfel, virgula la adresare și la vocativ [5, pp. 31, 47] sunt incluse în unitățile de conținut, fără să fie asimilate și noțiunile de *adresare* și *vocativ*.

Nu punem la îndoială importanța scrisului de mână și frecvența lui în activitatea școlară cotidiană, o întrebare însă nu poate să nu apară la ziua de azi: când, unde și cum elevul va fi obișnuit să tasteze corect, utilizând literele alfabetului limbii române, cu semnele diacritice corespunzătoare? Ulterior, ar fi bine să prevedem și cum va învăța elevul să redacteze, să verifice textele

elaborate. Anticipând testările și evaluările asistate de calculator, care își fac loc și în școala primară, considerăm necesar a examina interdisciplinar, prin prevederile curriculare, conexiunea dintre educația digitală (ca modul obligatoriu în clasa I, în cadrul educației tehnologice) și limba și literatura română. Această conexiune ar trebui să se materializeze, elementar, în deprinderi de tastare și aranjare în pagină a textului.

Etapa gimnazială este evident partea cea mai semnificativă în dezvoltarea competenței examinate. Puse în corelație cu subiectele de gramatică, regulile de ortografie și punctuație au o istorie legalizată prin curriculum și firească în contextul studiilor. Cele cinci clase de gimnaziu trebuie să ordoneze atât cunoștințele de morfologie și sintaxă, creând, în viziunea elevului, un sistem integrat, cât și deprinderile de scriere corectă în varii situații – ne dorim ca oricine să scrie corect nu doar răspunsul la itemii de la examenul de absolvire a gimnaziului, ci și oricare alte texte. Cu toate acestea, citarea integrală a studiului introductiv din DOOM 3 sau a punctuației limbii române nu pare o soluție. Regulile trebuie racordate la conținuturile de gramatică, astfel ca ele să permită rezolvarea situațiilor de problemă.

Curriculumul la limba și literatura română pentru gimnaziu propune, în variantele existente până acum, suplimentul *ortografia* sau *punctuația* acolo unde regulile respective se sprijină pe cunoștințele de gramatică și le conferă o nuanță de pragmatism: învățăm aceste noțiuni, știm să analizăm faptele de limbă pentru a scrie corect. Fără cunoașterea regulilor nu poate fi vorba de scriere corectă. Problema care apare și care ar putea fi soluționată la elaborarea unei noi versiuni a curriculumului la limba și literatura română este că unele reguli de ortografie, dar mai ales de punctuație nu mai au conexiunea necesară cu noțiunile studiate. Altfel spus, unele conținuturi au fost eliminate din curriculum, în procesele anterioare de "aerisire" și decongestionare, așa încât regulile fără de care nu se poate concepe sistemul de norme ortografice nu și-au mai găsit locul nici în curriculum, nici în manuale, nici în demersul de la clasă. Iată cum arată tabloul general al formării competenței ortografice privit prin conținuturile curriculare [4]:

Subiectul de morfologie	Subiectul de ortografie	Sugestii de intervenție	Conexiuni interdisciplinare
Clasa a V-a Substantive comune, proprii • Genul și numărul substantivului • Cazurile substantivului: nominativ, acuzativ, genitiv, dativ, vocativ	Lipsește.	E oportun să se facă lumină în scrierea substantivelor proprii compuse, care țin de numele de persoană, zone, toponime, cosmonime, hidronime etc., fără a insista asupra tipologiei substantivelor proprii, dar insistând asupra regulilor respective.	Ar fi util să se conecteze la subiectul dat numele obiectivelor geografice, pe care elevii le învață în această clasă. De exemplu: Munți: Alpi (vârful Mont Blanc), Carpați, Ural, Himalaya (vârful Chomolungma/ Everest). Podișuri: Moldovei Centrale, Tibet, Braziliei. Câmpii: Europei de Est, Mării Negre, Mesopotamiei, Amazonului. Dealuri: Bălănești [2., p. 22]. La fel, sunt serii de nume proprii, cu probleme de ortografie, racordate la subiectele de istorie (de exemplu, în clasa a V-a și în următoarele vin numele de personalități: Alexandru Macedon, Aristotel, Burebista, Cezar Caius Iulius, Constantin cel Mare, Decebal, Herodot, Homer, Pericle, Traian) [3, p. 20].
Clasa a VI-a: Substantivul. Locuțiunea substantivală	Ortografia substantivului	Aici ar trebui specificate formele paradigmatiche ale substantivului, precum și ortografia substantivelor compuse cu diferite structuri și ortografia abrevierilor.	Este vitală conexiunea cu biologia, pentru scrierea corectă a denumirilor de plante, animale și, mai târziu, a denumirilor de compuși chimici. De asemenea, trebuie valorificată conexiunea cu științele pentru scrierea corectă a abrevierilor.
Clasa a VII-a Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea. Câmpul derivativ	Lipsește subiectele de ortografie.	Pentru că din conținuturile curriculare au dispărut oarecum nejustificat noțiunile și subiectele legate de formarea cuvintelor (nu apare deloc noțiunile de prefix, sufix, rădăcină sau radical), ar fi cazul ca după actualizare să se explice,	

		aici sau în clasele precedente, noțiunile respective, care sunt centrale în formularea câtorva reguli importante.	
Clasa a VIII-a: Substantivul și articolul substantival: actualizare.	Lipsește.	Tot aici ar fi potrivită scrierea cuvintelor împrumutate recent, precum și a substantivelor cu prefixoide sau sufixoide.	Este cazul să fie valorificată conexiunea cu limbile străine pe care elevii le învață și cu terminologia tuturor domeniilor științifice, care conține un număr impunător de cuvinte cu prefixoide sau sufixoide.

Trecem lejer peste ortografia altor părți de vorbire, doar constatând că fiecare dintre ele ar avea dreptul la cel puțin o aluzie că sunt reguli dictate de structura prepoziției și a interjecției (la moment, această aluzie lipsește). Ortografia pronomelui, a numeralului, a adverbului, a adjectivului și a formelor verbale este prezentă în curriculum, în clase diferite, și putem spera ca regulile respective să fie asimilate și aplicate corespunzător. Prin urmare, trama (sau istoria) formării competenței strict ortografice se va completa cu asimilarea a câteva zeci de reguli, cu tot cu exemple relevante și uneori cu excepțiile „bătute în cuie”.

Firul tramei care se referă la punctuație este o proiecție a subiectelor de sintaxă. Dacă școala primară a insistat pe aplicarea unui semn de punctuație la fine de enunț, virgula la adresare și la enumerație, clasele gimnaziale sunt timpul potrivit pentru a asimila nu doar câteva reguli dispartate, ci și a integra un sistem coerent racordat la structura sintactică a limbii. Ca și în cazul subiectelor de morfologie, elidarea din conținuturi a unor noțiuni pe care se țin regulile de punctuație scoate din circuit câteva reguli de punctuație.

Subiectul de sintaxă	Subiectul de punctuație	Sugestii de intervenție
Clasa a V-a: Propoziția, noțiuni generale	Lipsesc. Ar fi bine să se revină la semnele de punctuație la finele propoziției. De asemenea, în conexiune cu modurile nepersonale ale verbului, trebuie să se revină la construcțiile verbale, care lipsesc din curriculum cu desăvârșire. Fără acest subiect, o problemă de punctuație va fi deschisă mereu.	Ar fi oportun să se revină la construcțiile verbale (infinitivale, gerunziale, participiale), cu specificarea punctuației.
Clasa a VI-a: Propoziția. Clasificarea propozițiilor: afirmative/negative; enunțiative/interogative; simple/dezvoltate	Lipsesc. Este valabilă ideea enunțată mai sus.	S-ar putea ajunge la rezolvări de probleme, modelări ale intonației în funcție de semnele de punctuație aplicate la fine de enunț sau invers, situații când intonația dorită poate fi sugerată prin semnul de punctuație utilizat.
Clasa a VII-a: Fraza. Propoziția, enunțul, fraza Subiectul Predicatul nominal. Alte verbe copulative Atributul. Atributul pronominal. Atributul verbal. Atributul adverbial. Atributul exprimat prin interjecție Complementul direct și cel indirect Complementul circumstanțial de cauză Complementul circumstanțial de scop	Topica în propoziție. Norme de punctuație	Aici ar trebui stipulat care anume norme sunt vizate. Se pare că este vorba doar despre cele impuse de topică. Ar fi bine – pentru aplicarea corectă a regulilor – să se introducă termenii de antepus/postpus și tipologia atributelor și complementelor circumstanțiale ca structură, insistându-se asupra celor dezvoltate, precum și să se examineze specificul unor complemente prepoziționale, care în învățământul general stau sub umbrela indirectelor (opozitional, cumulativ, de relație etc.). La fel, este necesară actualizarea opoziției atribut acordat/neacordat, pentru aplicarea exactă a regulilor.

<p>Clasa a VIII-a: Cuvinte/construcții/propoziții incidente. Construcții eliptice Apoziția. Adresarea. Complementul de agent Complementul circumstanțial condițional Complementul circumstanțial concesiv Relațiile sintactice în propoziție și frază: coordonarea, subordonarea Frază. Propoziția principală/secundară/regentă. Elementele de relație în frază</p>	<p>Norme de punctuație Norme de punctuație la apoziție Norme de punctuație la adresare</p>	<p>Ținând cont de specificul complementului circumstanțial concesiv, și în legătură cu acesta ar trebui actualizate normele de punctuație. Pentru asimilarea normelor de punctuație, s-ar cuveni actualizat statutul de părți omogene ale propoziției (sau multiple), precum și propoziții omogene, coordonate, cu specificarea elementelor de relație care impun aplicarea unor reguli de punctuație.</p>
<p>Clasa a IX-a:</p>	<p>Normele de punctuație ale limbii române Norme de punctuație în fraza cu propoziții subordonate</p>	<p>Ar fi logic să apară și norme de punctuație în fraza cu propoziții coordonate.</p>

Din moment ce clasa a IX-a se deschide cu subiectul *Ortografia și punctuația*, ar fi bine să se examineze întreg inventarul semnelor ortografice și de punctuație, ceea ce va contribui la repetarea unor reguli și la sistematizarea lor.

Deși pare mai puțin importantă, competența de aranjare a textului în pagină este ținută în câmpul atenției celui care învață și este evaluată constant. Unitatea de competență 4.2. oscilează între aranjarea – așezarea – dispunerea – plasarea grafică în pagină a textului literar și nonliterar, iar unitățile de conținut racordate la această unitate de competență sunt textele pe care elevul trebuie să le poată elabora, corespunzător, pe clase:

- a V-a: Scrisoarea. Felicitarea. Mesajul electronic. Notițele. Orarul activităților.
- a VI-a: Felicitarea electronică. Instrucțiunea. Rețeta.
- a VII-a: Anunțul. Completarea formularelor tipizate: pe suport tipărit și/sau online etc.
- a VIII-a: Forumul de discuție. Invitația.
- a IX-a: Cerere. CV-ul. Scrisoarea (de motivare, de recunoștință).

Aici ar trebui valorificată conexiunea cu informatica, în vederea producerii textelor electronice și explorării posibilităților de creare a lor.

În încheiere: În perioada de revizuire a curriculumului național, credem necesar să se actualizeze conexiunea unităților de conținut (prezente, dar mai ales absente la moment) cu unitățile de competență, având în obiectiv formarea și dezvoltarea competenței de comunicare lingvistică cu toate componentele ei. Firește, studiile liceale și oricare alte studii ulterioare, comunicarea și lecturile vor adăuga alte puncte-noduri pe trama acestei competențe, scriind istoria și descriind geografia ei.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul european comun de referință pentru limbi: învățare, predare, evaluare. Chișinău, 2003.
2. Curriculum național. Aria curriculară *Educație socioumanistică. Geografia*. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele V-IX. Chișinău, 2019.
3. Curriculum național. Aria curriculară *Educație socioumanistică. Istoria românilor și universală*. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele V-IX. Chișinău, 2019.
4. Curriculum național. Aria curriculară *Limbă și comunicare. Limba și literatura română*. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele V-IX. Chișinău, 2019.
5. Curriculum național. *Învățământul primar*. Chișinău, 2018.
6. Minder M. *Didactica funcțională. Obiective, strategii, evaluare*. Chișinău: Cartier, 2003.